

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS NOTIFICADOS DE MALÁRIA NOS ANOS DE 2020 A 2024 EM INDÍGENAS NO ESTADO DO AMAZONAS

João Vitor Sousa Alves - UNITPAC - jv.sousa2016@hotmail.com
Matheus Henrique Turmena - UNITPAC - matheusturmena@gmail.com
Livia Maria Sousa Barbosa - UNITPAC - liviamariab31@hotmail.com
Giovana Marinho Apinagé Santos - UNITPAC - giovanamarinho6@hotmail.com
Iangla Araújo de Melo Damasceno - UNITPAC - iangla.damasceno@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A malária é uma doença infecto-parasitária de grande importância para a saúde pública, sendo transmitida pela picada do mosquito fêmea do gênero Anopheles. O agente etiológico pertence ao gênero Plasmodium, com destaque para *P. vivax*, *P. falciparum* e *P. malariae*, responsáveis pela infecção em humanos. Os principais sintomas incluem febre alta, calafrios, tremores, sudorese e cefaleia, podendo evoluir para formas graves, como anemia severa, insuficiência respiratória e comprometimento neurológico, especialmente em populações vulneráveis. No Brasil, a malária é endêmica na região Amazônica, onde fatores ambientais, climáticos e socioeconômicos favorecem a transmissão contínua. Além disso, a dificuldade de acesso a serviços de saúde e a subnotificação podem impactar o real entendimento do perfil epidemiológico da doença. A população indígena, devido às suas condições de vida e contato frequente com áreas de mata, apresenta um risco aumentado de infecção, o que torna essencial a análise detalhada dos casos. **OBJETIVOS:** Caracterizar o perfil epidemiológico dos casos notificados de malária nos anos de 2020 a 2024 no estado do Amazonas na população indígena. **METODOLOGIA:** Estudo epidemiológico descritivo de caráter quantitativo. Foi realizado um levantamento de dados através Sistemas de Informações de Agravos de Notificação (Sinan/Net) no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram incluídos os casos confirmados notificados por malária da população indígenas no estado do Amazonas nos anos de 2020 a 2024. Os dados foram agrupados por sexo, faixa etária (até 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 anos ou mais), e ano de notificação. Foram excluídos do estudo a sessão ignorado/externo. **RESULTADOS:** Durante o período analisado, foram notificados 542 casos de malária em indígenas no Amazonas. A maioria dos pacientes (59,6%) era do sexo masculino. O ano com maior incidência foi 2023 (21,8%), enquanto 2022 apresentou o menor número de casos (15,9%). A faixa etária predominante foi de 20 a 29 anos (19,6%), seguida por 1 a 4 anos (16,6%) e 5 a 9 anos (15,1%). Observou-se ainda que os índices de notificação variaram anualmente, sugerindo possíveis influências sazonais, condições ambientais e oscilações no acesso aos serviços de saúde. Além disso, é possível que a subnotificação tenha impactado os dados, especialmente em comunidades mais remotas, onde a cobertura assistencial é limitada. **CONCLUSÃO:** Os achados ressaltam a necessidade de estratégias preventivas voltadas à população indígena, especialmente crianças e adultos jovens, visando reduzir a morbidade e garantir melhores condições de saúde. Medidas como o fortalecimento da vigilância epidemiológica, ampliação do acesso ao diagnóstico precoce e ações educativas sobre prevenção são fundamentais para o controle da doença. Além disso, a implementação de políticas públicas específicas para comunidades indígenas pode contribuir significativamente para a redução da carga da malária e melhoria da qualidade de vida dessas populações e acesso a saúde adequado.

Palavras-chave: Malária, Epidemiologia, População Indígena, Amazônia, Saúde Pública.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Situação epidemiológica da malária. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/m/malaria/situacao-epidemiologica-da-malaria>. Acesso em: 20 mar. 2025.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Malária. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/m/malaria>. Acesso em: 20 mar. 2025.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. DATASUS - Departamento de Informática do SUS. Disponível em: <http://www.datasus.gov.br>. Acesso em: 20 mar. 2025.

TAUIL, Pedro et al. A malária no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 1, p. 71-111, 1985.

BARATA, Rita de Cássia B. Malária no Brasil: panorama epidemiológico na última década. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 11, p. 128-136, 1995.